

75.041.53:[7.036.4+7.038.14]:7.071.1

ID ORCID 0000-0003-1886-1477

• •

ДИНАМІКА ОБРАЗУ В АВТОПОРТРЕТАХ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА

Везбовська Л. Р. Динаміка образу в автопортретах Казимира Малевича. Стаття присвячена дослідженню образної специфіки автопортретів Казимира Малевича. Увага фокусується на трьох із шести відомих автопортретів, а саме двох ранніх і останньому, що зумовлено завданнями і обсягом статті. На образні збіги ранніх робіт Малевича з творами П. Гогена та «набідів», зокрема Е. Бернара, уже зверталась увага дослідниками. У даній статті запропоновано порівняння ширшого спектру автопортретів, що дозволило простежити динаміку образних змін у роботах Малевича. Увага звертається на явище автопортретного діалогу, засобом якого автор за допомогою подібних образів і живописних прийомів встановлює нові змістові значення. Таким чином, приходимо до виявлення нової якості символізму Казимира Малевича, розкриваючи його на прикладі останнього супрематично-фігуративного автопортрету 1933 року. Доводиться, що цей символізм витікає саме зі специфіки живописної мови.

Ключові слова: Малевич, автопортрет, символізм, сецесія, супрематизм.

Рецензент статті: Турчак Л. І., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну і технологій, Київський національний університет культури і мистецтв

Стаття надійшла до редакції 05.06.2018

Везбовская Л. Р. Динамика образа в автопортретах Казимира Малевича. Статья посвящена исследованию образной специфики автопортретов Казимира Малевича. Внимание сфокусировано на трех автопортретах, а именно двух ранних и самом последнем, что обусловлено заданием и объемом статьи. На образные совпадения ранних работ Малевича с произведениями П. Гогена и «набидов», особенно Э. Бернара, уже обращалось внимание исследователями. В нашей статье предложен сравнительный анализ более широкого спектра автопортретов, что позволило проследить динамику образных изменений в работах Малевича. Внимание обращается на особенность автопортретного диалога, посредством которого автор с помощью похожих образов и живописных приемов устанавливает новые смысловые значения. Таким образом, обнаруживаем новые качества символизма Казимира Малевича, раскрывая их на примере последнего супрематически-фигуративного автопортрета 1933 года. Доказывается, что этот символизм исходит именно из особенности языка живописи.

Ключевые слова: Малевич, автопортрет, сецесия, символизм, супрематизм.

Vezhbovska L. Dynamic of the icons in Kazimir Malevich's self-portraits. The article is devoted to the study of the figurative specifics of Kazimir Malevich's self-portraits. Through the prism of self-portrait, the dialogue with other artists reveals the peculiarities of the formation of Malevich as an artist. The piece traces the symbolic aspects of two early self-portraits as well as the last self-portrait of 1933.

The relevance of the theme is due to the fact that the Ukrainian context of the Kazimir Malevich works creates new opportunities for understanding his role in the world of art. The renowned painter, who was born and raised in Ukraine, introduced certain national traits to art worldwide. In this article we will be more interested in his dialogue with world art and his special way of formation as an artist, which preceded his non-objective painting.

The article is based on a figurative analysis of the Kazimir Malevich's self-portraits and other artists, whose images were the basis for the subsequent work of Malevich. The interpretation introduces well-known details, that were considered by researchers, in other contexts. The basic works for us in this context are Zh.-K. Marcade, M. Mudrak, D. Gorbachov and T. Filevska [3; 9; 10; 1; 6; 8].

A significant number of issues that are perceived in this article unfold around the article of Myroslava M. Mudrak. In the essay "Kazimir Malevich, Symbolism, and Ecclesiastic Orthodoxy" [10], the researcher draws attention to the special spirituality of the work of Malevich and identifies in it the sources of the spiritual depth of the Byzantine icon and the ancient frescoes of the Kiev temples.

The research uses methods of comparative studies, analysis and interpretation of artistic works.

In the analysis of a fresco cycle sketches series from 1907 to 1908, special attention is drawn to the selected golden-shining color of these works. Malevich created a world that is emerging as a "manifestation" within the golden background of a medieval icon: as if atten-

tion was focused on its fragment under the magnifying glass, which suddenly allowed to see the revelation of images, that were always there. Therefore, it is no coincidence that in the following work on this background appearance a self-portrait in which “the divine mind”, the individual idea, suddenly woke up.

Already here, in these atypical work for Malevich, a conflict breaks up, which is resolved in his subsequent protest against the old form. Recall Malevich did not exhibit the works of the secession-symbolic cycle throughout his life. Unlike impressionism, sezanism, cubism, fauvism, and futurism, these works will not be a part of Malevich’s theoretical works about the history of formation of the New Art, its “as-suchness”. At the same time, he did not destroy them and left them for us “to read.”

The study notes, that in the second self-portrait of 1910–11, Malevich continued to conduct a dialogue with “Self-portrait with a yellow Christ” of Gauguin and with “Symbolistic Self-Portrait” (“Vision”) of Bernard. However, here Malevich “turns away” from the symbolic-mystical experiences. The outline of feminine bodies, filling the background, turns into the Cezannes’ reception of the image integration within the two-dimensional plane of the picture. There is no trace of the symbolistic aspects of the self-portrait in fresco cycle. These images are opposed to each other from the aesthetic and ideological plane.

The last self-portrait of 1933 is a complex synthesis of Suprematism and Realism, which bestows upon us the new reality of an artistic work. Already referred to by the researchers’, Renaissance style of this work may also be a hint that the colors (“picturesque entities”) can be read in a perspective reduction. Symbolism is the passage of color-coded planes into the depth of the picture. And, since this happens “within the framework of the human figure,” then to the most inner, inwardly in itself. Following this color, we suddenly get an impulse to read them in the opposite direction, and, let’s say, in the reverse perspective.

Thus, the sacrum, which Malevich once found in the ancient icon, was newly revealed. However, in suprematism within the framework of the human figure, he did not leave anything that would resemble the icon’s stylistics. This is a truly different symbolism, acquired not through the imitation of the form, but through the transformation of the content. Thus, Malevich made the perception of sacrum accessible to everyone – without any preconditions, beyond any confessional or ideological constraints. And, paradoxically, it would not sound, in this way, as if the artist revealed the value of the ancient icon, as well as folk art, the possibility of their understanding from the point of view of the present. All this he expressed in a new way by non-objective painting.

Consequently, a complex chain of comparisons leads to the discovery of the origins of Malevich’s figurative system, the peculiarities of transforming his images. The works of the symbolic cycle are truly non-typical for Malevich, but they give the opportunity to plunge into his particular worldview. And the dynamics of figurative changes in various self-portraits reveals awareness of the artist of his special mission – to turn the painting back to his own plane, where the artist will be not an imitator of the God, but a co-creator. Without these works, in our opinion, also suprematist Malevich’s works keeping “silent”.

We also conclude that the distinction between the two early self-portraits and the last self-portrait, is a sign. They contain two different hypostases of symbolism. In early self-portraits, he is in harmony with the synthetism of Gauguin and the symbolism of the artists of “Nabi” with their introduction into plot mysticism and religious experiences. And the symbolism of the last self-portrait of Malevich stems from the interaction of the most picturesque elements. It is something that can only be expressed in a painting and in no other way. The self-portrait itself becomes a background on which colored entities, consisting in certain combinations, based on the principle of “architecton”, create a revelation of a picturesque reality. This, in fact, is a true suprematism: the higher possibility of painting, its superiority and victory over all other elements. And at the same time, this is the message of Malevich, his manifesto of the artist – with an invisible square near the heart.

Keywords: Malevich, self-portrait, symbolism, secession, suprematism.

Постановка проблеми. Актуальність теми зумовлена тим, що український контекст творчості Казимира Малевича сьогодні створює нові можливості для розуміння його ролі у світовому мистецтві. Художник світового масштабу, який народився і виріс в Україні, вніс у світове мистецтво й певні національні риси. Інакше кажучи, він виніс своє новаторство саме з українського ментального простору і ввів його у світовий артпростір. На цю спорідненість Малевич звертав увагу, зокрема, у своїй пізній автобіографії [1, с. 12–21]. Проте в даній статті нас більше цікавитиме його діалог зі світовим мистецтвом, його особливий шлях становлення, що передував супрематизму. Такий ракурс розгляду дозволить прояснити й інший аспект — у чому виявляється присутність у його мистецьких формах цієї первинної ідентичності і як, врешті-решт, вона проявляється в його останніх роботах.

Мета статті — простежити динаміку образних змін в автопортретах Казимира Малевича, з’ясувати особливості його автопортретного діалогу з іншими митцями-новаторами. Наукова новизна результатів дослідження полягає у виявленні відмінних властивостей символізму раннього і пізнього періоду творчості Малевича, які витікають саме зі специфіки живописної мови.

На близькість ранніх робіт Малевича з живописом постімпресіоністів Поля Гогена та Поля Сезанна, митців групи «Набі», особливо — Еміля Бернара, вже звертали увагу дослідники. Проте, на нашу думку, на увагу заслуговує більш детальне дослідження сутнісних аспектів цього явища «автопортретного діалогу» Малевича з іншими митцями.

Дослідження динаміки образних змін в автопортретах Малевича також виявляє особливості

його художньої еволюції. Нагадаємо, що саме ця еволюція художника і мистецької форми («яктакості» мистецтва [1, с. 40–49]) була акцентована Малевичем в останній період творчості, що відбулося не тільки в його мистецтві, але й у теоретичних працях.

Окрім того, автопортрети — це завжди певні послання, повідомлення глядачу. Тому завдання даної статті — дешифрувати ці повідомлення в контексті живопису і теоретичних нотаток Казимира Малевича.

Аналіз досліджень і публікацій. Стаття базується на образному аналізі самих автопортретів Казимира Малевича та інших митців, із якими полемізує художник. У зріз інтерпретації вводяться вже відомі деталі, які розглядалися дослідниками в інших контекстах. Базовими для нас є наукові праці Ж.-К. Маркаде, М. Мудрак, Д. Горбачова та Т. Філевської [1; 3; 6; 8; 9; 10].

У дослідженні Ж.-К. Маркаде, що враховує й український контекст творчості Казимира Малевича, у розділі про модерний період його творчості містяться історичні дані про виставки, в яких брав участь художник зі своїми ранніми сецесійними роботами; а також ті, завдяки яким напрями і течії європейського модернізму Малевич не лише освоював практично, але й описував особливості їхнього новаторства у своїх теоретичних статтях. Французький мистецтвознавець звертає увагу, зокрема, на впливи постімпресіоністів і «набідів» на творчість раннього Малевича [3, с. 34–42].

Важливими є також нові факти й уточнення, здійснені дослідницею творчості Малевича Т. Філевською і опубліковані в упорядкованому нею виданні архіву Малевича «Казимир Малевич. Київський період 1928 – 1930 років» (2016) [8]; у статті «Київське коло Малевича. Бойчук» [6].

Не менш важливою для розуміння контексту становлення українського авангарду, а разом з ним і однієї з ключових його постатей — Казимира Малевича, є ґрунтовне дослідження Мирослави М. Мудрак «Нова генерація і мистецький модернізм в Україні», яке тільки зараз побачило світ українською мовою [4].

Значне коло питань, які розв'язуються у даній статті, розгортаються довкола двох інших статей Мирослави М. Мудрак. В есе «Казимир Малевич, символізм і церковне православ'я» / «Kazimir Malevich, Symbolism, and Ecclesiastic Orthodoxy» [10] дослідниця звертає увагу на особливу спіритуальність творчості Малевича і називає її джерелами духовну глибину візантійської ікони та стародавніх фресок київських храмів.

Іншим джерелом інспірації раннього фрескового циклу К. Малевича М. Мудрак виокрем-

лює виставки французьких художників того часу і публікації їхніх репродукцій у журналах «Золоте руно». Саме звідти — значне зацікавлення «набідами», зокрема Морісом Дені, Полем Серузьє, Емілем Бернаром, та безпосереднім їхнім нахненником Полем Гогеном.

М. Мудрак зауважує, що й образи численних «ню» зближують фресковий цикл Малевича з роботами символістів [10]. Наш внесок у розвиток цієї тези полягає у певному зміщенні акцентів інтерпретації у бік полеміки Малевича зі згаданими митцями: він свідомо вдається до певного повторення їхніх образів, проте зовсім в іншому контексті.

Важливою для нас є також думка М. Мудрак про те, що саме на цих виставках Малевич ближче підійшов до пізнання особливого простору картини Сезанна та кольору Матісса [10].

Неможливо оминати ще один факт дослідження, що встановлює причини звернення Малевича до символізму. Це виставка і діяльність митців «Блакитної троянди», до якої зрештою Малевича не прийняли. Описуючи, як благоговійно згадував Малевич атмосферну «іншість» цієї виставки, М. Мудрак зауважує, що, очевидно, Малевич таки мав намір увійти у коло цих художників. І саме неприйняття і несприйняття в цьому колі змусило його відкинути подібний творчий метод [10].

Проте неоднозначним, на нашу думку, є твердження про домінуючу роль саме православного контексту Казимира Малевича чи розвиток його спіритуальності під світоглядним впливом літургії [9]. Православ'я швидше було тільки «одним із» і то досить-таки відстороненим пунктом серед багатьох формотворчих чинників світогляду Малевича — так само, як і католицизм, філософські й містичні вчення того часу. Це підтверджують і складні стосунки з М. Бойчуком, які сьогодні також є предметом актуальних досліджень і розкривають особливості творчості пізнього Малевича [6].

До того ж Малевич був надто антисистемним, щоби просто концептуалізувати якусь структуру, особливо церковну. Згадаймо, з яким гумором він описував «забаву» батька, що одночасно «запрошував у гості і ксьондза, і попа, несподівано для них» [1, с. 14]. Як і те, наскільки благоговів у синагозі, про що писав у листах М. Гершензону (лист від 21 грудня 1919 р.) [5]; як і захоплення різними містичними концепціями, і то лише настільки, наскільки вони відповідали його пошукам «тут і зараз».

Роботи символістичного періоду 1907–1908 рр. М. Мудрак називає «аномальними» для творчості художника. Ця «дещо незбагненна

група творів періоду символізму Малевича встановлює точку відліку в його мистецтві, яка переводить його від позитивізму до абстрактності саме через властиві їй духовні підтексти» [10]. На думку дослідниці, ці роботи отримали надто мало уваги науковців, що ще раз підкреслює актуальність нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш ранній із шести відомих автопортретів Казимира Малевича був створений 1907 року. Він є частиною фрескового циклу, пізніше названого «Серія жовтих. Святі» [3, с. 36]. Ж.-К. Маркаде стверджує очевидність у цих роботах філософсько-езотеричної тенденції в дусі «Набі», а надто Моріса Дені, який саме в той час бував у Росії. У цьому стилі Малевич експериментував до 1911 р. Тоді, схоже, востаннє експонував 23 сесійні роботи на Першому московському салоні [3, с. 36].

Відомо, що 1908 року Малевич пристрасно вивчав мистецтво у московських зібраннях Щукіна і Морозова. Особливо важливим для митця став салон 1908 року «Золоте руно», в якому були представлені понад 200 полотен французьких художників [10]. Окрім імпресіоністів тут були твори всіх представників постімпресіонізму, були й полотна зовсім нових течій і напрямів — фовізму і кубізму. «Осінній салон» 1905 року виносить на передову Матісса й інших фовістів. А 1907 року Пікассо започатковує кубізм «Авіньйонськими дівчатами». До цього ще треба додати мистецтво «набідів», які попри акцентований символістичний зміст усе ж здійснюють пошуки оновлення форми, відштовхуючись від певних аспектів художньої мови Гогена й Сезанна.

Таким чином, перед художником одночасно постали всі досягнення нового мистецтва з його різними напрямками і спрямуваннями. Це стає добрим ґрунтом для Малевича з притаманною йому схильністю шукати вияву основних тенденцій.

Перший відомий автопортрет Малевича виникає як складова фрескового циклу 1907–1908 років. Ескіз із автопортретом сутнісно найближче пов'язаний з іншою роботою цієї ж серії — «Тріумф неба» (Рис. 1). Картину «раю» складають сесійно виписані фігури людей чи святих, яких всеохопним жестом обіймає сяючий бог. Уся картина вражає сомнамбулічним спокоєм у рівномірно розлитому сяючому тоні, що посилюється закритими очима фігур і, головне, Бога. Але все ж таки це не сон, а особлива урочиста тиша, в якій сугестивно передано настрої самозосередженості й медитації. У ритмізованих силуетах духовних істот замерло очікування.

У наступній роботі цього ж циклу Малевич ніби повторює той самий настрій і ті ж образи.

Проте дещо несподівано на тлі сомнамбулічних фігур з'являється автопортрет художника з особливо пробудженим поглядом: Бог, який у попередній картині «творчо заснув» на небесах, тепер раптом прокинувся у людській свідомості — в погляді художника.

Якщо говорити про співзвучність «Тріумфу неба» настроям «набідів», то слід акцентувати повернення до першовитоків; потребу трактувати питання вічності, Бога і святості. Істотними для нас є згадки М. Мудрак щодо створення автопортрета Малевича на основі «Символістичного автопортрета» Еміля Бернара (1891) (Рис. 3), у якому французький символіст зобразив себе «на фоні Адама і Єви в компанії святих обранців, що стоять перед знівеченим ликом Христа у терновому вінку» [9]. М. Мудрак також звертає увагу на спільну палітру обох митців. На думку дослідниці, «обидва художники-символісти цілком свідомо репрезентують себе одночасно учасниками і свідками подій, що відбуваються довкола» [9].

На нашу думку, вибраний колірний тон цих робіт заслуговує на особливу увагу. Створений Малевичем світ можна розглядати як такий, що виникає як «проявлення» в золотому тлі середньовічної ікони: так, ніби увагу сфокусовано на його фрагменті під збільшувальним склом, що раптом дозволило виявити образи, які були там завжди. Тому не випадково у наступній роботі на цьому тлі виникає автопортрет, у якому «божественний розум», індивідуальна думка раптом прокинулись. Уже тут, у творах, які Малевич пізніше не виставлятиме і навіть не згадуватиме протягом усього свого життя (але які, разом з тим, залишить для нащадків «до запитання»), — назріває конфлікт, який розв'язується у його подальшому протесті проти старої форми. Золотистий тон раптом здобуває кульмінації у великій вохристо-червоній плямі банта на шії художника, що ще більше акцентує погляд, сповнений готовності «прийняти бій» і приборкати сучасність із її земними і духовними вимірами, приборкати тими засобами, які доступні лише художнику: кольором і фактурою.

У стилістиці ранніх творів Малевича нескладно виявити певну схожість із роботами вже згаданих митців. Разом із тим, можна зауважити, що, «цитуючи» певний образ чи вдаючись до подібної стилістики, Малевич відверто полемізує з ними. І в цьому сенсі ранні автопортрети Малевича є зразком автопортретного діалогу з іншими митцями-новаторами.

На схожість автопортрета Малевича з фрескового циклу з гогенівським «Автопортретом з жовтим Христом» уже зверталась увага дослідниками [3; 9]. М. Мудрак наголошує, що «як і Гоген,

який у своїх роботах представляв себе в образі Спасителя чи мученика (наприклад, у картинах «Христос в оливковому саду» і «Глечик у формі голови. Автопортрет», написаних 1889 року), Малевич у прямій чи прихованій формі вводить себе у нариси фрескового циклу» [9]. У Гогена Христос також із заплещеними очима, до того ж, як згадувалось уже в інших дослідженнях, обличчя Христа наділене авторськими рисами [9] (Рис. 4).

Таким чином, в автопортреті з фрескового циклу, — на фоні сомнамбулічних фігур, — Малевич зберігає певну ідентичність із символістичним аспектом Гогена і його послідовників «набідів». Проте вже в автопортреті 1910–1911 рр. (на тлі червоних «ню») з'являється зовсім інша картина (Рис. 5). Символістичний аспект із неї витіснений, а тло заповнюють зображення природи, від якої раптом відвертається Малевич.

Для відстеження динаміки образних змін і особливостей контексту звернемося й до інших автопортретів Поля Гогена. Цим жанром Гоген сам створює інтерпретацію власної творчості, фіксує як світоглядний, так і суспільний конфлікт. Варто зазначити, що й сам «Автопортрет з Жовтим Христом» можна вважати полемічним щодо роботи Г. Курбе «Майстерня художника. Істинна алегорія семи років мого творчого і морального життя» (1855, Музей д'Орсе). Це справді різновид рефлексії художників, протиставлення себе глядачеві, не здатному розуміти потреби розвитку мистецтва, його відповідності сучасному моменту.

Інший автопортрет Гогена не має безпосередніх збігів із автопортретом Малевича, але допомагає зрозуміти особливу роль автопортрета у спілкуванні самих художників. Йдеться про автопортрет Гогена з Емілем Бернаром (Рис. 6), який був створений на прохання Ван Гога. Власне, своє прохання Ван Гог адресував трьом своїм друзям, які в той час працювали в Бретані. Він просив Гогена, Бернара і Лавалю написати портрети один одного і прислати йому в Арль. Проте друзі відповіли йому в дещо іншому жанрі — через автопортрет із зображенням портрета друга на другому плані. У Поля Гогена тут — звична для його робіт композиція: зліва — автопортрет, у правій верхній частині полотна — портрет Бернара. Портрет композиційно вибудований на периферії полотна, що створює особливу напругу. Тому саме тло — шпалери з таїтянським орнаментом — стають раптом активними, заграють із зачіскою Гогена.

Гоген назвав цю роботу «Відкинуті», що мало перегукуватись із романом В. Гюго. Це слово якнайкраще означувало й інших учасників цього автопортретного діалогу, їхнє відчуття себе

«відкинутим каменем», як і його призначення стати «в основі» сучасного мистецтва.

Для Малевича звернення до досвіду «відкинутих» також могло би бути цілком природним: з часу переїзду до Москви він гостро переживав відмову навчатися в художній академії, відмову бути представленим у виставці «Блакитної троянди», непрості сімейні стосунки. Проте Малевич усе ж саме цей особистісний аспект виносить за дужки мистецтва і зосереджується на проблемі живопису «як такого» і своїй ролі в ньому.

Ще раз повертаючись до Гогена, зауважимо, що тема «відкинутих» дещо метаморфозується у тему «вигнання з раю» в його автопортреті з колекції Детройтського інституту мистецтв, створеному після повернення до Парижу з першої таїтянської подорожі. Тут він зображений із яскравим червоним бантом, а у правому кутку тла — зрізана репродукція ескіза Делакруа «Адам і Єва. Вигнання з раю» [7] (Рис. 7).

Двома роками пізніше, 1893 року, Гоген пише «Автопортрет з ідолом» (із тієї ж колекції Детройтського інституту мистецтв), де ідол має більше уподібнення до власне таїтянських зразків і, на нашу думку, по-новому пояснює іншого — з уже згаданого «Автопортрета з Жовтим Христом» (Рис. 4). Сам Гоген назвав цей об'єкт «головою дикуна Гогена». На думку дослідників, вона несе в собі відбиток високої температури, що каменувала матеріал [11]. Свої власні риси обличчя Гоген також формує таким чином, що вони пластично перегукуються з вгадуваними рисами «горщика-дикуна» (особливо в світлотіньовому виразі носа, брів, скул). Разом із тим, особливою видовженістю обличчя він наближує свій загальний обрис до лику Христа.

Звернемо увагу на ще один образ самоідентифікації: у відтворенні «Жовтого Христа» Гоген змінив деякі елементи картини, відтворивши їх ескізно. Одне з червоних дерев на жовтому тлі раптом перетворилося на того ж кольору образ свині, частково перекритої розп'яттям. У своїх автобіографічних записках «До і після» художник написав: «Я хотів би бути свинею: смішною може бути тільки людина» [2, с. 126]. Разом із тим, це й натяк на євангелічне застереження «не сіяти бісеру перед свиньми».

Видається можливим, що саме подібний спосіб перетворення підхопив у своєму «другому» автопортреті 1910–1911 рр. Малевич. Його червоні «купальниці» на другому плані роботи мерехтять нам такими відвертими позами, які можна вважати ляпасом естетизму. Разом із тим, вони можуть бути і просто реплікою на гогенівські шпалери, протиставленням їхньому декоративізму викличного уведення природи як програмної для живо-

Рис. 1. Казимир Малевич. Ескіз фрескового малярства. Тріумф неба. 1907. Картон, олія. 72.5 × 70. ДРМ. [Відскановано з видання: Маркаде Ж.-К. Малевич : монографія. К. : Родовід, 2013. С. 38]

Рис. 2. Казимир Малевич. Ескіз фрескового малярства. Автопортрет. 1907. Картон, олія. 69.3 × 70. ДРМ, Москва. [Відскановано з видання: Маркаде Ж.-К. Малевич : монографія. К. : Родовід, 2013. С. 38]

Рис. 3. Еміль Бернар. Символістичний автопортрет (Видіння). 1891. Полотно, олія. Музей д'Орсе, Париж. [URL : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/%C3%89mile_Bernard_Autoportrait_symbolique_1891.jpg?uselang=uk]

Рис. 4. Поль Гоген. Автопортрет з Жовтим Христом. 1889. Полотно, олія. 30 × 46. Музей д'Орсе, Париж. [URL : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gauguin_portrait_1889.JPG?uselang=uk]

Рис. 5. Казимир Малевич. Автопортрет. 1910–1911. Полотно, олія. 27 × 26.8. ДТГ, Москва. [URL : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Self-Portrait_%281908_or_1910-1911%29_%28Kazimir_Malevich%29.jpg/1001px-Self-Portrait_%281908_or_1910-1911%29_%28Kazimir_Malevich%29.jpg?uselang=uk]

Рис. 6. Поль Гоген. Автопортрет з портретом Еміля Бернара. Відкинута. 1888. Полотно, олія. 45 × 55. Музей Ван Гога, Амстердам. [URL : https://commons.wikimedia.org/wiki/Paul_Gauguin?uselang=uk#/media/File:Paul_Gauguin_112.jpg]

Рис. 7. Поль Гоген. Автопортрет. 1893. Полотно, олія. Детройт, Інститут мистецтв. [URL : <http://www.arte.it/foto/dagli-impressionisti-a-picasso--i-capolavori-del-detroit-institute-of-arts-a-genova-449/7>]

Рис. 8. Казимир Малевич. Автопортрет. 1933. Полотно, олія. 73 × 66. ДРМ, Москва. [URL : <https://www.wikiart.org/ru/kazimir-malevich/avtoportret-1933>]

пису. Таким чином, ці форми перегукуються і з Гогеновими, і з Бернаровими (окрім того, і з Магісовими («Танець», 1910)), але, зрештою, висловлюють протест Малевича проти природи взагалі. Це підтверджує й занадто серйозний або й навіть злісний вигляд самого Малевича, а гогенівський прийом контрастних кольорів і спрощених форм тут також відлунує «позеленінням» від злості щодо перенасиченості природою.

Діалогічна форма другого автопортрета Малевича справді складна. Схоже, в ньому Малевич одночасно веде полеміку і з Гогеном, і з Бернаром.

Ще раз вдамося до аналогії з автопортретом Еміля Бернара («Видіння») (Рис. 2), з яким дослідники часто порівнюють саме перший автопортрет Малевича через його сецесійну стилістику. Але й у своєму другому автопортреті (Рис. 5) Малевич перегукується з Бернаровим саме тлом із живописних «ню». Проте і тут у нього прочитується інше значення: він відвертається від символістично-містичного переживання Бернара, відокремлюючи його від живописного. І, на нашу думку, саме тут у Малевича зароджується те особливе відчуття структури й безвипадковості розвитку нового мистецтва. Адже якраз у цій роботі Бернара є наскрізно очевидним застосування сезаннівського елемента — не лише у перегукуванні з його «Купальницями», але й у самому способі зображень. І те, що могло непокоїти Малевича, — це проникнення в живописний прийом двовимірної площини чогось чужорідного самому живопису, знецінення тла засобом символізму. Пізніше у своїх теоретичних працях він навіть у Сезанна розділяв його живопис на дві категорії, виокремлюючи роботи з притаманними суто образотворчими у розумінні Малевича елементами [1, с. 45]. Саме тому в його другому автопортреті живописні елементи уже починають жити на полотні своїм окремим життям — у передчутті безпредметності.

Таким чином, у цьому автопортреті з'являється потреба-передчуття вирішення сутнісно живописних завдань, які у тлі, власне, розчиняють предмет: «видіння» Малевича полягає у відмові від ідола Гогена, у його перетворенні на звичайну природу. Але навіть вона видається поставленим запитанням, що посилюється суворим і вимогливим поглядом Малевича. А щодо Бернара, знову ж таки, Малевич сам залишається у фронтальному зображенні, як голова Христа у «Видінні». Згадані окреслення жіночих тіл, що заповнюють тло, перетворюються на сезаннівський прийом інтеграції зображення у межах двовимірної площини картини. Тут не залишилось і сліду від символістичних аспектів автопортрета з фрескового циклу. Ці образи справді протистоять один одному з естетичної і світоглядної точки зору.

Художник схоплює і перетворює у своїх роботах «знахідки» інших митців-новаторів, одночасно викристалізовуючи свій власний метод, поступово відмовляючись від тих чи інших елементів (у цьому також проявляє себе відомий психологічний і філософський аспект: знайти ідентичність свого «Я» через поступові усвідомлення і відкидання, власне, «не Я»).

Проте кожен із цих автопортретів для Малевича є неодмінною сходинкою, неминучість якої він засвідчить у своїх теоретичних працях. Нагадаємо, що статті Малевича з викладом розвитку нового мистецтва були опубліковані в харківському виданні футуристів «Нова генерація» у 1928–1929 рр. Зрештою, вихідним пунктом нового мистецтва, його «яктакості», Малевич зазначає новаторство Сезанна [1, с. 40–49]. Натомість у пізніших своїх статтях і лекціях не згадуватиме більше ані Гогена, ані «набідів», роботи цього циклу ніколи не виставлятиме на виставках [3; 10]. А проте залишить їх як спадок для нащадків, як неминучий етап на шляху становлення художника.

Та до символізму певним чином Малевич повертається в останній період своєї творчості. Про це він повідомляє у листі до свого київського друга, художника Льва Крамаренка (лист від 2 жовтня 1931 р.) [1, с. 168]. Цей символізм не був ідентичний ранньому. Він відрізнявся своїми виотоками, оскільки виходив із виняткового відчуття форми і подолання матеріалу. Через напругу між певними кольорами і діалог між ними, який виходить із самої природи кольору, його особливостей у поєднанні з іншими, — Малевич вибудовує складні композиції в контурі людської фігури.

І останній автопортрет 1933 року можна вважати власне таким складним синтезом супрематизму і реалізму, що вибудовує перед нами нову реальність мистецького твору (Рис. 8). Уже згадуваний дослідниками ренесансовий стиль цієї роботи також може бути натяком на те, що кольори («живописні сутності») можуть бути прочитані у перспективному скороченні. За червоним відкривається чорний, під чорним — білий, який активізується у комірці художника і проявляється як «білий на білому». Символізм полягає у цьому проходженні кольорописними площинами в глибину картини. І оскільки це відбувається у контурі людської фігури, то й до найбільш внутрішнього, сокровенного у собі. Дозволимо собі висловити припущення, що Малевич вводить у цей автопортрет досвід «архітектона». Інакше кажучи, він його створює, виписуючи на своєму вже канонічному білому тлі у фігурі художника.

Слідуючи таким чином за кольором, раптом здобуваємо імпульс прочитати їх у зворотному напрямі і, дозволимо собі сказати, зворотній пер-

спективі вибудованого «архітектона». Посилення червоного кольору зеленим веде до переживання воскресіння, відродження. Зелений колір також створює ефект відлуння червоного, що відповідає теорії комплементарних кольорів. Площина зеленого кольору складається з окремих смужок, які спонукають до більш «пластичного» чи «архітектонічного» сприйняття.

Таким чином Малевич вибудовує перед нами свого роду *space* (у розумінні не лише «сакрального простору», але певної духовної реальності, еманції духу). *Space*, який пережив колись як феномен у стародавній іконі, для Малевича по-новому проявився в одкровенні «Чорного супрематичного квадрата», тепер мав промовляти символістично. Проте у супрематично-фігуративних роботах останнього періоду він не залишив нічого, що нагадувало б стилістику ікони. Це справді інший символізм, здобутий не через наслідування форми, а через перетворення його змісту; здатний розкриватися не через колись набуті значення, а через дію і перетворення субстанції, через відкриття і самовідкриття. Так Малевич зробив сприйняття сакрального доступним для кожного — без жодних передумов, поза будь-якими конфесійними чи ідеологічними обмеженнями. І як парадоксально це б не прозвучало, у такий спосіб художник розкрив цінність стародавньої ікони, можливість її розуміння з погляду сучасності.

Відтак художник відновив також і шлях до розуміння стародавнього народного мистецтва (писанки, вишивки теж були наділені сакральним змістом). Усе це Малевич висловив по-новому — безпредметно. З іншого боку, він не стільки нівелював межі сакрального і профанного, не стільки змішав їх, скільки дозволив сакральному промовляти через профанне. Як через крихітне зерно, яке містить у собі таємниці світобуття, Малевич дозволив через безкінечно мале промовляти безкінечно великому, безкінечно величному й безкінечно простому. Своім мистецтвом він виявляє, що сакрум — це завжди сакрум: він не може бути старим чи новим. Проте старою може бути форма. Для здобуття нової потрібно не більше й не менше — змінити мислення.

Це, власне, і є справжній супрематизм: вища можливість живопису, його перевага і перемога над усіма іншими елементами. І одночасно це є повідомлення Малевича, його маніфестом художника — з невидимим квадратом біля серця.

Висновки. Отже, складний ланцюжок порівнянь приводить до виявлення витоків образної системи Малевича, особливостей перетворення його образів. Роботи символістичного циклу дають можливість зануритися в його особливий

світогляд, а динаміка образних змін у різних автопортретах виявляє усвідомлення художником своєї особливої місії — повернути живопис у його власну площину, художника ж маніфестувати не як імітатора Бога, а як співтворця. Без цих робіт, на нашу думку, «мовчать» і його супрематичні роботи.

Відмінність між двома ранніми автопортретами, розглянутими в цій статті, і останнім автопортретом є знаковою. Вони містять дві різні іпостасі символізму. У ранніх автопортретах він співзвучний синтетизму Гогена і символізму «набідів» з їхнім введенням у твір сюжетної містики і рефлексії власних релігійних переживань. А символізм останнього автопортрета Малевича витікає із взаємодії самих живописних елементів. Він є тим, що може бути висловлене лише засобом живопису і жодним іншим чином. Сам автопортрет стає тлом, на якому кольорові сутності, складаючись у певні комбінації, розташовуючись за принципом «архітектона», творять одкровення живописної реальності. Нахил під кутом невидимого квадрата, який тримає Малевич біля серця, також натякає на свідому асоціацію Малевича з кутнім каменем. Отже, він є свідченням своєї епохи і одночасно усвідомленням «Чорного супрематичного квадрата» кутнім каменем Нового мистецтва.

Література:

1. «Він та я були Українці». Малевич та Україна [Текст] : антологія / уклад. Д. Горбачов. — К. : Сім студія, 2006. — 456 с. — ISBN 966-96670-0-3.
2. Гоген П. Ноа Ноа [Текст] : пер. с франц. / П. Гоген. — СПб. : Азбука-классика, 2009. — 256 с.
3. Маркаде Ж.-К. Малевич [Текст] : монографія / Жан-Клод Маркаде ; перекл. з франц. В. Старка. — К. : Родовід, 2013. — 304 с.
4. Мудрак М. «Нова генерація» і мистецький модернізм в Україні [Текст] : монографія / Мирослава М. Мудрак ; перекл. з англ. Г. Яновської. — К. : Родовід, 2018. — 352 с. — ISBN 978-966-7845-98-8.
5. Письма К. С. Малевича к М. О. Гершензону (1918–1924) [Електронний ресурс] // Казимир Малевич : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — [2018]. — Режим доступу : <http://www.k-malevich.ru/works/tom3/index5.html> (дата звернення : 03.03.2018). — Назва з екрана.
6. Філевська Т. Київське коло Малевича. Бойчук [Електронний ресурс] / Тетяна Філевська // Український тиждень, Тиждень.ua. — Електрон. дані. — [14.04.2018]. — Режим доступу : <http://m.tyzhden.ua/publication/211920> (дата звернення : 29.04.2018). — Назва з екрана.
7. Dagli Impressionisti a Picasso. I Capolavori del Detroit Institute of Arts a Genova [Електронний ресурс] // ARTE.it : The map of Art in Italy. — Електрон. дані. — [3 aprile 2018]. — Режим доступу : <http://www.arte.it/foto/dagli-impressionisti-a-picasso-i-capolavori-del-detroit-institute-of-arts-a-genova-449/7> (дата звернення : 29.04.2018). — Назва з екрана.
8. Kazimir Malevich. Kyiv period 1928–1930 : Articles, Documents and Letters [Текст] // Compiled and edited by T. Filevska. — Kyiv : Rodovid, 2017. — 302 с.

9. Mudrak M. Kazimir Malevich and the Liturgical Traditions of Eastern Christianity [Текст] / Myroslava M. Mudrak // *Byzantium/Modernism : The Byzantine as Method in Modernity : European History and Culture E-Books Online, Collection*. — Leiden ; Boston : Brill, 2015. — P. 37–72. — DOI : 10.1163/9789004300019_004.
10. Mudrak M. Kazimir Malevich, Symbolism, and Ecclesiastic Orthodoxy [Текст] / Myroslava M. Mudrak // *Modernism and the Spiritual in Russian Art : New Perspectives*. — Cambridge, UK : Open Book Publishers, 2017. — P. 91–113. — DOI : CC BY 4.0. <https://doi.org/10.11647/OBP.0115.04>.
11. Portrait de l'artiste au Christ jaune [Portrait of the Artist with the Yellow Christ] [Електронний ресурс] // Musée d'Orsay : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — [2006–2018]. — Режим доступу : http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/commentaire_id/the-artist-with-the-yellow-christ-2048.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=78d69b47ec (дата звернення : 15.05.2018). — Назва з екрана.
5. Pisma K. S. Malevicha k M. O. Gershenzonu (1918–1924) [The Letters of K. S. Malevich letters to M. O. Hershenzon (1918–1924)]. (2018). *Kazimir Malevich*. Retrieved from <http://www.k-malevich.ru/works/tom3/index5.html>. (In Russian).
6. Filevska, T. (2018, April 14). Kyivske kolo Malevycha. Boichuk [Kyiv circle of Malevich. Boychuk]. *Ukrainskyi tyzhden, Tyzhden.ua*. Retrieved from <http://m.tyzhden.ua/publication/211920>. (In Ukrainian).
7. Dagli Impressionisti a Picasso. I Capolavori del Detroit Institute of Arts a Genova. (2018, April 3). *ARTE.it : The map of Art in Italy*. Retrieved from <http://www.arte.it/foto/dagli-impressionisti-a-picasso--i-capolavori-del-detroit-institute-of-arts-a-genova-449/7/>. (In Italian)
8. Filevska, T. (Ed. & comp.). (2017). *Kazimir Malevich. Kyiv period 1928–1930 : Articles, Documents and Letters*. Kyiv : Rodovid. (In English).
9. Mudrak, M. (2015). Kazimir Malevich and the Liturgical Traditions of Eastern Christianity. In *Byzantium/Modernism : The Byzantine as Method in Modernity : European History and Culture E-Books Online, Collection*, (pp. 37–72). Leiden ; Boston : Brill. DOI: 10.1163/9789004300019_004. (In English).
10. Mudrak, M. (2017). Kazimir Malevich, Symbolism, and Ecclesiastic Orthodoxy. In *Modernism and the Spiritual in Russian Art : New Perspectives*, (pp. 91–114). Cambridge, UK : Open Book Publishers. DOI: <https://doi.org/10.11647/OBP.0115.04>. (In English).

References:

1. Horbachov, D. (Comp.). (2006). *“Vin ta ya buly Ukraintsi». Malevych ta Ukraina* [We were Ukrainian with him. Malevich and Ukraine]. Kyiv : Sim studiiia. (In Ukrainian).
2. Hohen, P. (2009). *Noa Noa*. (Trans). St. Petersburg : Azbuka-klassyka. (In Ukrainian).
3. Markade, Zh.-K. (2013). *Malevych* [Malevich] V. Starko (trans). Kyiv : Rodovid. (In Ukrainian).
4. Mudrak, M. (2018). *“Nova generatsiia» i mystetskyi modernizm v Ukraini* [New generation and Art's Modernism in Ukraine]. H. Yanovska (trans). Kyiv : Rodovid. (In Ukrainian).
11. Portrait de l'artiste au Christ jaune [Portrait of the Artist with the Yellow Christ]. (2006–2018). *Musée d'Orsay*. Retrieved from http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/commentaire_id/the-artist-with-the-yellow-christ-2048.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=78d69b47ec. (In English).